

UZUMNI YETISHTIRISH VA TUPROQ UNUMDORLIGINI OSHIRISHDA O‘G‘ITLARNI AHAMIYATINI LABAROTORIYADAN O‘TKAZISH

¹Fatih Şen baba adı: Ali, ²Usmonqul Islomov Rustamovich, ³Shaxlo Hoshimova Ulug‘bek qizi, ⁴Fayoziddin Jamoliddinov Ikromiddinovich

¹Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Bornova, İzmir

²Jizzax politexnika instituti o‘qituvchisi, dotsent, ³Jizzax politexnika instituti assistenti

⁴Jizzax politexnika instituti talabasi`

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177291>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mualliflar tomonidan Jizzax viloyati sharoitida yetishtirilgan uzum mahsulotini yetishtirish va mahsulot tarkibini yanada yaxshilash maqsadida fermer xo‘jaligida tadqiqot ishlari olib borildi To‘plangan bilim va salohiyat soha mutahassislari va mirishkor dehqonlarimiz uchun dasturulamal vazifasini bajaradi.

Kalit so‘zlar: uzum yetishtirish, sharobbop navlarini aniqlash, azot, fosfor, kaliyli o‘g‘itlar ustida tajribalar olib borish.

Abstract. In this article, the authors carried out research on the farm in order to improve the production of grapes grown in the conditions of Jizzakh region and to further improve the composition of the product. The accumulated knowledge and potential will serve as a program for industry experts and our farmers

Keywords: growing grapes, identifying wine varieties, carrying out experiments on nitrogen, phosphorus, potassium fertilizers.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining- Uzumchilik bog‘dorchilik, issiqxona xo‘jaliklarini yurituvchi va vinochilik mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi subyektlarni davlat tomonidan moliyaviy qo‘llab-quvvatlash choratadbirlari to‘g‘risidagi 10.06.2022 yildagi 327-sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-2026-yillarda uzumchilik va vinochilik sohasini yanada rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risidagi 03.08.2023 yildagi PQ-260-sonli qarorlari ijrosini ta‘minlash maqsadida uzum mahsulotlari ichida sharob alohida o‘rinni egallaydi. Sharob uzum sharbati tarkibidagi qandning bijg‘ishidan hosil bo‘lgan alkogolik ichimlikdir. Uzumdan sharob qilinganda uning tarkibidagi to‘yimli moddalar organik kislota, mineral, azot, bo‘yoq, vitamin va radioaktiv moddalar sharobga o‘tadi. Bijg‘itish jarayonida sharobda spirt va xushbo‘y moddalar aldegid, efir, atsetol birikmalari ham hosil bo‘ladi. Sharob tarkibida bu moddalarning ko‘p bo‘lishi tufayli u juda qimmatli ozuqa bo‘ladi. Qimmatli to‘yimli va ta‘mli xususiyatlaridan tashqari, sharob yuqori bioenergetik ichimlikdir. Bir litr sharob 600 dan 1050 gacha kaloriya beradi va kasal paydo qiluvchi organizmlarni qirish-bakteritsidlik xususiyatiga ham ega. Shuning bilan birga sharob antioksidik ta‘sirga ham ega: ilon va boshqa zaxarli hayvonlar chaqqan vaqtda zaxarlar ta‘sirini yo‘qotadi. Sharob uzoq muddat buzilmasdan saqlanadi va uzoq masofalarga yuborilishi oson bo‘ladi. O‘zbekiston Jaxon bozoriga kam miqdorda sharob yetkazib beradi. O‘zbekiston Respublikasida asosan uzumning oq rangli Bayan shirey, Risling, soyaki va qora rangli Aleatika, Xindogni navlari ekib o‘stiriladi. Respublikamizda yetishtiriladigan uzumning sharobbop navlari assortimentlari juda kam. Shuningdek mavjud sharobbop navlardan tayyorlangan mahsulotlarning sifati hali iste‘molchilarning talablariga to‘la javob bermaydi[1].

Uzumdan sharob va boshqa mahsulotlar olishda nav, ekologik sharoitlar, yetishtirish, uzumni o'stirish usullari va qayta ishlash texnologik jarayonlarini kompleks ifodalangan xolda qarash kerak. Agarda agrotexnik va texnologik jarayonlarida xato qilinsa o'zgartirish mumkin, lekin navlarni tanlash va ularni joylashtirishda xato qilinsa bartaraf qilishga katta sarf xarajatlar sarflanadi. Shuning uchun uzumni navlarini rayonlashtirish masalasi va sharobchilikka ixtisoslashtirishga katta e'tibor berish kerak. Biroq navlarni rayonlashtirishdagi rejada va ko'pchilik ho'jaliklarni ishlab chiqarishda ixtisoslashtirishda har xil yo'nalishda ishlatiladigan navlarning bir-biri bilan o'zaro mutanosibligi haqida ko'rsatma yo'q va tavsiya etilgan u yoki bu navlariga e'tibor berilgan xalos. Bu navlarni tanlash va joylashtirishda keraksiz natijalarga olib keladi. Yangi tokzorlar barpo qilishda ko'pincha ho'jalikda yetarli bo'lgan nav ko'chatlari yoki xosildorligi juda yuqori bo'lgan navlar ekiladi, biroq bu uzumlardan sifati past sharob olinadi.

1-rasm

O'zbekiston Respublikasida tokzorlar maydonining 50 % ga yaqinini Bayan shirey navi egallaydi. Hosildorligi yuqori, ammo sharobning texnologik sifati yuqori bo'la olmaydi, shuning uchun xo'raki sharoblar tayyorlash xom ashyo sifatida katta ahamiyatga ega emas. Shunday bo'lishiga qaramasdan bu nav boshqa sifatli mahsulot olishni ta'minlovchi navlar bilan ekilmoqda, uning maydoni ko'paymoqda. Uzumni bitta va aynan shu navidan turli tuproq iqlim sharoitida uzumning sifati xususiyatlari bo'yicha keskin farq qiladigan mahsulotlar olinadi. Bunday xolatlar sharobchilik amaliyotida uchraydi. Biroq bir vaqtda, bir qator navlar bor, ular keng ekologik geografik mutanosibligini namoyon qiladi va mamlakatning har xil rayonlarida yuqori sifatli sharbat olishni ta'minlaydi. Bunday navlarga Kaberne Pushti muskat, Xindogniy, Aleatika, Mayskiy va boshqa bir qator navlari taaluqli hisoblanadi. Yangi sharobchilik rayonlari uchun, shuningdek eski oldindan unchalik muvaffaqiyatli tanlanmagan navlar egallagan tokzorlar uchun navlarni tanlash muhim ahamiyatga ega. Sharob xillari va markalarining xususiyatlariga tayangan holda uzumga talab qo'yiladi. Xo'raki va desert marochniy sharob uchun uzum navi kelajakda sharobni sifatli bo'lishiga asos bo'lib hisoblanadi. Madera, Portveyn, Xares, Malaga, Marsal, Keor uchun navning ahamiyati juda katta, qayerdagi nav xususiyatlari texnologiyada to'g'irlanadi. Har bir navning texnologik xususiyatlari har tomonlama o'rganilgandan keyin bir xo'jalik sharoitida ekiladi. Xo'raki va muskat sharob tayyorlash uchun uzum navlarini tanlash va ulardan sharob tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish va ishlab chiqarishga tadbiiq etish hozirgi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Buni amalga oshirish natijasida sharob ishlab chiqarish miqdori keskin ko'paydi, sifati yaxshilanadi, eksport qilishni oshirishga imkoniyat beradi[2].

Tadqiqotimiz natijasida biz Jizzax viloyati G‘allarol tumani “NBQ BOG‘I DILKUSHO” FERMER XO‘JALIGI sug‘oriladigan yerlari tuproqlarining agrokimyoviy tahlil natijalariga ko‘ra mineral va organik o‘g‘itlarga bo‘lgan yillik talabi o‘rganildi. Chunki bu tadqiqot ishi uzum ekilgan yerlarning unumdorlik ko‘rsatgichlari uchun juda ahamiyatlidir.

1-jadval

№	Kontur raqami (ID)	Maydoni ga	Ekin turi	Jami maydonga 1 sentner uchun talab etiladi, kg			Gumus jami maydon uchun, tn
				Azot	Fosfor	Kaliy	
1	221405	5.93	Uzum	13.5	11.8	8.1	148.2

2-jadval

№	O‘git nomi	Koefitsientlar
1	Ammiakli selitra	2.94
2	Mochevina (karbomid)	2.17
3	Ammoniy sulfat	4.88
4	Superfosfat (20% P205)	5.00
5	Superfosfat (15% P205)	6.67
6	Ammofos	2.17
7	Kaliy xlorid	1.66

Izoh: Ushbu jadvaldagi mineral o'g'it normasi 1 sentner uchun, gumus 1 gektar hisobida belgilangan. Ko‘rsatilgan o‘g‘it normasi hosildorlikka ko‘paytirilgan holda 1 gektarga talab miqdor aniqlanadi. Masalan 40 s/ga paxta hosili yetishtirish uchun:

40 x 2.3 = 92 kg sof holda azot talab qilinadi.

40 x 2.0 = 80 kg sof holda fosfor talab qilinadi.

40 x 1.4 = 56 kg sof holda kaliy talab qilinadi.

Xaritanoma (fosfor)

2-rasm
1-jadval

	Namuna raqami	Tuproqni harakatchan fosfor bilan ta'minlanganligi	Taminlanganlik nisbati	1kg tuproqda harakatchan fosfor miqdori
1	1	Qizil rang	Juda kam	5.30 mg

Xaritanoma (kaliy)

2-jadval

№	Namuna raqami	Tuproqni harakatchan kaliy bilan ta'minlanganligi	Taminlanganlik nisbati	1kg tuproqda harakatchan fosfor miqdori
1	1	Qizil rang	Juda kam	68 mg

Xaritanoma (gumus)

3-rasm

3-jadval

№	Namuna raqami	Tuproqni harakatchan kaliy bilan ta'minlanganligi	Taminlanganlik nisbati	1kg tuproqda harakatchan fosfor miqdori
1	1	Sariq rang	Kam	0.93 %

Labaratoriya xulosalari

4-jadval

№	TEKSHIRILGAN MAYDON, GA	FOSFOR MIQDORI, MG/KG										O‘RTACHA QIYMAT, MG/KG
		JUDA KAM 0-15		KAM 16-30		O‘RTACHA 31-45		YUQORI 46-60		JUDA YUQORI 60+		
		GA	%	GA	%	GA	%	GA	%	GA	%	
Jami	5.93	5.93	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7.50

№	TEKSHIRILGAN MAYDON, GA	KALIY MIQDORI, MG/KG										O‘RTACHA QIYMAT, MG/KG
		JUDA KAM 0-100		KAM 101-200		O‘RTACHA 201-300		YUQORI 301-400		JUDA YUQORI 400+		
		GA	%	GA	%	GA	%	GA	%	GA	%	
Jami	5.93	5.93	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	50.00

№	TEKSHIRILGAN MAYDON, GA	GUMUS MIQDORI, % HISOBIDA										O‘RTACHA QIYMAT, %
		JUDA KAM 0-0.80		KAM 0.81-1.20		O‘RTACHA 1.21-1.60		YUQORI 1.61-2.00		JUDA YUQORI 2.00+		
		GA	%	GA	%	GA	%	GA	%	GA	%	
Jami	5.93	0	0.0	5.93	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.00

Bundan ko‘rinib turibdiki biz tanlagan hudud yerlarida meliorativ holatlarni samarali amalga oshirsak biz kutgan uzum mahsulotlaridan sifatli natijalar olamiz[3].

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki biz tajriba uchun mo‘ljallagan uzumzorimizdan sifatli uzum mahsulotlarini olib kelgusida Turkiya mamlakati Izmir shahrida joylashgan EGE universitetining professor o‘qituvchilari bilan kelgusida tadqiqotlar olib borishni niyat qildik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.M.Mirziyoev-Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik- har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy - iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustivor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma‘ruza, 2017 yil 17 yanvar.- Toshkent: - O‘zbekiston, 2017. -104 b
2. Волуика Г.Г., Зинтенко В.И., Мехузла Н.А. Стобимуация виноградних винсимерополль, -Таврида, 2010.
3. Tashkilot nomi: "NBQ BOG‘I DILKUSHO" FERMER XO‘JALIGI Tashkilot raxbari: ANARBOYEV O‘TKIRJON NORBEKOVICH Manzil: Jizzax viloyati G'allarol tumani Shartnoma raqami: 24040200946 INN: 304999519.